

DOI: <https://10.5281/zenodo.17489079>

ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГИПОХЛОРИТОВОЙ АВАРИИ

Нурматова Х.Т., Сафарова М.Ж.

Ташкентский международный университет Кимё

E-mail: Publikcandy9@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Успех эндодонтического лечения напрямую зависит от качественной обработки корневых каналов как инструментами, так и медикаментозными препаратами. Гипохлорит натрия (NaOCl) является одним из самых эффективных и часто используемых антисептиков для ирригации корневых каналов. Однако он является высокоцитотоксичным и может привести к тяжелому повреждению тканей. Несчастные случаи с гипохлоритом натрия возникают при его экструзии в периапикальные ткани. Несмотря на то что исследования сообщают, что частота экструзии и несчастных случаев с гипохлоритом натрия составляют примерно 0,89% и 0,18% соответственно, отмечается, что многие практикующие врачи хотя бы один раз сталкивались с этим в своей карьере. Поэтому очень важно для врача определить влияющие факторы и предотвратить несчастные случаи с их серьезными последствиями, включая угрожающие жизни ситуации и потенциальные медицинские и юридические проблемы

Целью этой статьи является проведение повествовательного обзора различных факторов, которые предрасполагают к возникновению гипохлоритовой аварии и влияют на ее степень.

Ключевые слова: NaOCl, гипохлоритовой аварии

RISK FACTORS FOR HYPOCHLORITE ACCIDENTS

Nurmatova H.T., Safarova M.J.

Tashkent International University of Kimyo

E-mail: Publikcandy9@gmail.com

ВВЕДЕНИЕ

Из-за своих физико-химических и антибактериальных свойств гипохлорит натрия (NaOCl) является одним из наиболее популярных ирригантов. Это дешёвое, легко доступное и простое в использовании химическое вещество хорошо зарекомендовавшее себя в практике врачей стоматологов. Клиническая эффективность гипохлорита натрия связана с его неспецифической способностью окислять, гидролизовать и осмотически вытягивать жидкость из тканей.

Мощная окислительная активность гипохлорита не только растворяет пульпальную и дентинную ткань, но также действует как сильное антимикробное средство[1]. Он хорошо известен своей эффективностью против широкого спектра патогенов: грам-положительных и грам-отрицательных бактерий, грибов, спор и вирусов, включая вирус иммунодефицита человека[2]. Рекомендуются различные концентрации NaOCl в диапазоне от 0,5% до 5,25%, а также различные температуры. Чем дольше раствор может находиться в контакте с тканью, чем выше температура раствора и чем выше концентрация, тем больше способность NaOCl растворять ткань. Оптимальная концентрация для клинического применения остается предметом споров. Следовательно, врач должен самостоятельно принимать решение о концентрации и температуре NaOCl , а также об ожидаемых последствиях этого выбора.

Существенным недостатком гипохлорита является реакция при контакте с живой тканью, гипохлорит натрия вызывает острое воспаление за которым следует некроз. Он вызывает тяжёлое воспаление и разрушение клеток во всех тканях, кроме сильно кератинизированного эпителия[4]. Экструзия гипохлорита натрия за пределы корневого канала в периапикальные ткани вызывает эффект, подобный химическому ожогу, приводя к локализованному или распространённому некрозу тканей, называемому гипохлоритовой аварией[3].

Высокие концентрации гипохлорита натрия также оказывают раздражающее воздействие на пародонтальную связку[5]. Гипохлорит натрия вызывает повышение васкулярной проницаемости сосудов, вероятно, в результате повреждения сосудов, а также высвобождения химических посредников, таких как гистамин, из затронутой ткани. Это свойство вызывает немедленный отек и часто обильное кровотечение.

Как гипохлоритовая авария связана с личными факторами и особенностями пациента?

Пол пациента

Женщины более подвержены несчастным случаям с гипохлоритом натрия, чем мужчины. Это связано с меньшей плотностью и толщиной кости у женщин[6]. Хотя несчастные случаи с NaOCl могут возникать у пациентов любой возрастной группы, молодые пациенты более уязвимы из-за наличия молочного и/или молодого постоянного зуба с широкой или открытой верхушкой[4,7,8].

Возраст пациента

У пожилых пациентов риск экструзии NaOCl в верхнечелюстную пазуху выше, поскольку альвеолярная кость, как правило, становится тоньше и верхушки корней, выступающие в пазуху, будут иметь только тонкую кость с вышележащей мембраной в качестве барьера, который обеспечивает минимальное сопротивление выдавливанию NaOCl.[9,10,13]

Положение пациента в кресле

Поскольку гипохлоритовая авария происходит, когда апикальное давление, выдавливающее NaOCl, превышает венозное давление в окружающей сосудистой сети, и выдавливаемый NaOCl поступает в сосудистую сеть, положение пациента на стоматологическом кресле может предрасполагать к аварии NaOCl, поскольку венозное давление меняется в зависимости от положения пациента на стоматологическом кресле.[11] В случае зубов верхней челюсти, расположенных в непосредственной близости от гайморовой пазухи, положение пациента на стоматологическом кресле может привести к застою NaOCl вдоль тонкой костной стенки гайморовой пазухи. Застоявшийся NaOCl может в конечном итоге просочиться через вышележащую мембрану в пазуху.[12] С другой стороны, когда происходит несчастный случай с NaOCl, положение пациента в стоматологическом кресле может повлиять на его течение или исход, особенно в случае зуба верхней челюсти. Положение полулежа или в вертикальном положении может немного снизить давление на голову и уменьшить степень отёка.[13] Переход в полулежащее положение может способствовать лучшему дренированию пазухи из-за анатомии верхнечелюстной пазухи и её отверстий.

Ортодонтическое лечение

Пациенты, проходящие ортодонтическое лечение, связанное со смещением корня, могут подвергаться риску гипохлоритовой травмы, поскольку смещение корня может привести к расширению апикального костного отверстия и/или резорбции корня, что предрасполагает к возникновению гипохлоритовой аварии.[14]

Расположение зубов

Положение зуба по отношению к альвеолярной кости является фактором риска несчастного случая с NaOCl. Поскольку щёчные корни премоляров и моляров верхней челюсти расположены близко к вышележащей кости, покрытой тонкой кортикальной пластинкой, эти зубы подвержены риску возникновения NaOCl. [6,15] Зубы нижней челюсти, особенно премоляры и моляры коренного типа, подвергаются меньшему риску, поскольку они покрыты более плотной кортикальной пластинкой, а их верхушки расположены более центрально внутри тела нижней челюсти. [6,15]

Наличие корневых дефектов

Расширенное апикальное отверстие[16] перфорация корня из-за физиологической или патологической резорбции[17,18], фенестрация корня [19,20], или перелом корня[21] увеличивают вероятность несчастного случая с NaOCl[11]. Недавнее исследование, [22], подтвердило, что наличие фенестрация корня является значительным фактором риска несчастного случая при NaOCl из-за прямого сообщения апикального отверстия с вышележащей слизистой оболочкой или тканевыми пространствами. Этот риск выше у премоляров верхней челюсти, так как у них чаще наблюдается фенестрация корня.

Вывод:

Исследование факторов, влияющих на риск несчастных случаев с гипохлоритом натрия (NaOCl) в эндодонтической практике, подчёркивает несколько ключевых аспектов. Прежде всего, пол пациента играет значительную роль, причём женщины более подвержены таким случаям. Кроме того, возраст пациента также важен, поскольку пожилые пациенты имеют более высокий риск экструзии NaOCl в верхнечелюстную пазуху из-за тоньше кости и уменьшенной сопротивляемости выдавливанию.

Другие факторы, такие как ортодонтическое лечение, положение зубов, наличие корневых дефектов, положение пациента на стоматологическом кресле также важны и могут увеличить вероятность гипохлоритовых аварий.

В целом, понимание этих факторов позволяет разработать стратегии предотвращения несчастных случаев с NaOCl, такие как более осторожное применение раствора, учёт особенностей пациента и адаптация процедур в зависимости от конкретной ситуации. Дальнейшие исследования в этой области помогут уточнить эти стратегии и сделать эндодонтическую практику ещё более безопасной и эффективной.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Mentz TC. The use of sodium hypochlorite as a general endodontic medicament. *Int J Endod J.* 1982;15:132-136.
2. Resnik L, Veren K, Salahuddin SZ, et al. Stability and inactivation of HTLV-III/LAV under clinical and laboratory environments. *JAMA.* 1986;255:1887-1891.
3. Spencer HR, Ike V, Brennan PA. Review: the use of sodium hypochlorite in endodontics -potential complica-
4. Thé SD, Maltha JC, Plasschaert JM. Reactions of guinea pig subcutaneous connective tissue following exposure to sodium hypochlorite. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol.* 1980;49: 460-466
5. Tanomaru Filho M, Leonardo MR, Silva LA, et al. Inflammatory response to different endodontic irrigating solutions. *Int Endod J.* 2002;35:735-739.
6. Kleier DJ, Averbach RE, Mehdipour O. The sodium hypochlorite accident: Experience of diplomates of the American Board of Endodontics. *J Endod.* 2008;34:1346–50.
7. Hong SY, Kim JW, Kim JY, Mah YJ, Ahn BD. Complications of sodium hypochlorite during re-endodontic treatment of maxillary primary central incisor: A case report. *J Korean Acad Pediatr Dent.* 2012;39:186–91.
8. Goswami M, Chhabra N, Kumar G, Verma M, Chhabra A. Sodium hypochlorite dental accidents. *Paediatr Int Child Health.* 2014;34:66–9.
9. Hauman CH, Chandler NP, Tong DC. Endodontic implications of the maxillary sinus: A review. *Int Endod J.* 2002;35:127–41.
10. Zairi A, Lambrianidis T. Accidental extrusion of sodium hypochlorite into the maxillary sinus. *Quintessence Int.* 2008;39:745–8
11. Zhu WC, Gyamfi J, Niu LN, Schoeffel GJ, Liu SY, Santarcangelo F, et al. Anatomy of sodium hypochlorite accidents involving facial ecchymosis – A review. *J Dent.* 2013;41:935–48.
12. Sleiman P. Irrigation for the root canal and nothing but the root canal. *Roots.* 2012;4:32–3.
13. Becker GL, Cohen S, Borer R. The sequelae of accidentally injecting sodium hypochlorite beyond the root apex. Report of a case. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol.* 1974;38:633–8.
14. Souza EM, Campos MG, Rosas Aguilar R. Mapping the periapex anatomical pattern of teeth involved in sodium hypochlorite accidents: A cross-sectional quasi-experimental study. *Int Endod J.* 2021;54:1212–20.
15. Hargreaves KM, Cohen S, Berman LH. *Cohen's Pathways of the Pulp.* 11th ed. St. Louis, MO: Mosby Elsevier; 2011.

16. Mehra P, Clancy C, Wu J. Formation of a facial hematoma during endodontic therapy. *J Am Dent Assoc.* 2000;131:67–71.
 17. Kim M, Kim J, Lim S. Accidental extrusion of sodium hypochlorite during endodontic treatment in a primary tooth. *J Korean Acad Pediatr Dent.* 2015;42:26
 18. Patel E, Gangadin M. Managing sodium hypochlorite accidents: The reality of toxicity. *S Afr Dent J.* 2017;72:271–4.
 19. Magallon HC, Alonso DH, Zaragoza DE, Valdiosera FE. Low-level laser therapy as a coadjuvant in sodium hypochlorite extrusion management. *J Dent Oral Sci.* 2020;2:1–10
 20. Coaguila-Llerena H, Denegri-Hacking A, Lucano-Tinoco L, Mendiola-Aquino C, Faria G. Accidental extrusion of sodium hypochlorite in a patient taking alendronate. 2021;47:1947–52.
 21. Braitt AH, Lins SM, Vieira PD, Braitt GR, Martin AS, Bueno CE. Accidental extrusion of hypochlorite during endodontic treatment of tooth with fractured root. *Rev Assoc Paul Cir Dent.* 2010;64:55–8.
- Souza EM, Campos MG, Rosas Aguilar R. Mapping the periapex anatomical pattern of teeth involved in sodium hypochlorite accidents: A cross-sectional quasi-experimental study. *Int Endod J.* 2021;54:1212–20